

**Pró-Reitoria de Graduação
Curso de Ciências Biológicas
Estágio Supervisionado – Prática de Ensino III**

**A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PERSPECTIVA DE QUATRO
ESCOLAS PÚBLICAS DE TAGUATINGA - DF**

**Autor: Carlos Emanuel Vieira Flores Soares
Orientador: Prof^a. Dra. Mercia Helena Sacramento**

**Brasília - DF
2012**

CARLOS EMANOEL VIEIRA FLORES SOARES

**A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PERSPECTIVA DE QUATRO ESCOLAS
PÚBLICAS DE TAGUATINGA - DF**

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Ciências Biológicas da Universidade Católica de Brasília, como requisito parcial para a obtenção do Título de Licenciado em Ciências Biológicas.

Orientadora: Prof^a. Dra. Mercia Helena Sacramento

Brasília
2012

Artigo de autoria de Carlos Emanuel Vieira Flores Soares, intitulado “A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PERSPECTIVA DE QUATRO ESCOLAS PÚBLICAS DE TAGUATINGA - DF”, requisito parcial para obtenção do Grau de Licenciado em Ciências Biológicas da Universidade Católica de Brasília, em 19 de novembro de 2012, defendido e aprovado pela banca examinadora constituída por:

Prof. Dra. Mercia Helena Sacramento
Orientadora
Curso de Ciências Biológicas - UCB

EXAMINADOR

EXAMINADOR

Dedico este trabalho aos meus amigos e familiares que me apoiaram em todos os momentos ao longo deste curso e ao professor Roberto pela ajuda quando mais precisei.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao professor Genebaldo Freire Dias pelos ensinamentos sobre o que é a educação ambiental e a importância que ela possui para a qualidade de vida das pessoas. Agradeço também a professora Patrícia Silvestre Limeira pelas orientações sobre educação nesses quatro anos de curso. Aos amigos e familiares que nunca desistiram de me apoiar quando me encontrava nos momentos difíceis e graças a sua persistência pude concluir mais uma etapa da minha vida com sucesso.

"Nunca duvide da capacidade de um pequeno grupo de dedicados cidadãos para mudar rumos do planeta. Na verdade, eles são a única esperança para que isso possa ocorrer" (Margaret Mead)

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PERSPECTIVA DE QUATRO ESCOLAS PÚBLICAS DE TAGUATINGA - DF

CARLOS EMANOEL VIEIRA FLORES SOARES

Resumo

Os problemas ambientais causados pelo desenvolvimento econômico descontrolado da humanidade vêm se agravando cada vez mais nos dias de hoje. Educação ambiental (EA), atualmente é definida como um processo de preparação do indivíduo como parte do planeta. A EA busca diminuir os impactos ambientais além de combater diretamente a desigualdade social de maneira a impedir o uso excessivo dos recursos disponibilizados pela natureza. Os professores das escolas públicas do Distrito Federal são incentivados pelos parâmetros curriculares nacionais (PCN) a trabalhar temas que envolvam questões no âmbito social, cultural, econômico e ambiental. A educação ambiental vem se tornando nos últimos anos uma das ferramentas para combater a desigualdade social, o uso incorreto dos recursos fornecidos pela natureza voltados para as necessidades humanas que vem crescendo descontroladamente. A pesquisa foi realizada por meio de um questionário sobre a educação ambiental, aplicado em quatro escolas públicas de Taguatinga – DF. O questionário contém oito questões de múltiplas escolhas. É possível observar que a maioria dos alunos está preocupada com as questões da preservação do meio ambiente e como isso é importante para a qualidade de vida das pessoas em todos os aspectos. Existe uma controvérsia sobre a existência de projetos de EA nas quatro escolas sobre a perspectiva dos alunos. A EA vem se tornando cada vez mais importante para o cotidiano das pessoas e se faz necessário que desde as séries iniciais os alunos devem ter conhecimento sobre a importância da preservação do meio ambiente.

Palavras chave: Educação Ambiental; Preservação; PCN.

Introdução

Os problemas ambientais causados pelo desenvolvimento econômico descontrolado da humanidade vêm se agravando cada vez mais nos dias de hoje. Em 1962 a bióloga Rachel Carson, publicou o livro *primavera silenciosa* que iria mudar os conceitos sobre a preservação do meio ambiente em contexto internacional. O livro da Rachel Carson trazia em seu conteúdo denúncias sobre as agressões da humanidade ao meio ambiente. O impacto causado pela publicação do livro mudou a visão ambientalista incorporando-a nas políticas internacionais (DIAS, 2000).

Foram promovidos diversos encontros para se discutir as questões ambientais sendo então realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) a conferência de Estocolmo em 1972, reunindo 113 países que decidiram propor mudanças nos métodos de desenvolvimento, além de propor soluções para os problemas ambientais. Foi então decidido que a educação básica não seria suficiente para promover as mudanças necessárias que foram propostas pela conferência de Estocolmo, dessa maneira foi proposta a criação da *Educação Ambiental* (EA) como uma nova forma de educação que teria como função promover as mudanças que a educação básica não era capaz de realizar sozinha (DIAS, 2000).

Ao longo dos anos surgiram diversas definições para o que seria a EA. Segundo Dias (2000) os conceitos sobre EA eram definidos conforme a definição dos conceitos sobre o meio ambiente. Embora houvesse diversas definições sobre EA, atualmente ela é definida como um processo de preparação do indivíduo como parte do planeta e de seu conhecimento prévio para preservar o meio ambiente desenvolvendo uma relação compatível de crescimento para a humanidade e do meio ambiente, utilizando da tecnologia como recurso no desenvolvimento sustentável, que seria o desenvolvimento econômico em equilíbrio com a preservação ambiental (EFFTING, 2007).

A EA busca diminuir os impactos ambientais além de combater diretamente a desigualdade social de maneira a impedir o uso excessivo dos recursos disponibilizados pela natureza. A EA propõe mudanças no modo de vida das pessoas, além de quebrar preconceitos e paradigmas impostos pela política corrupta que visa o benefício de poucos em prol de muitos. A EA também busca mudanças na política em prol da educação, sendo de extrema importância, principalmente devido a realidade brasileira, mudar a política para beneficiar a população, de maneira a trazer melhores condições de vida para a população (SORRENTINO et al., 2005).

EA é basicamente um processo educacional que busca o conhecimento do meio ambiente nos valores éticos, há muito perdidos pelo crescimento econômico e o capitalismo descontrolado (SORRENTINO et al., 2005). As escolas possuem um papel importante na comunidade, devido a sua responsabilidade de atuar na educação e formação do indivíduo que irá conviver em sociedade, dessa forma as

escolas devem utilizar a educação ambiental como uma das estratégias de ensino, de maneira que busque sensibilizar os alunos a resgatar alguns valores éticos e morais e desenvolver uma relação de harmonia entre os indivíduos da comunidade com o ambiente onde vivem, além de prover uma consciência crítica às causas que promovem a destruição da natureza (EFFTING, 2007; BRASIL, 1998).

Os professores das escolas públicas do Distrito Federal são incentivados pelos parâmetros curriculares nacionais (PCN) a trabalhar temas que envolvam questões no âmbito social, cultural, econômico e ambiental (CHAVES; FARIAS, 2005). As diretrizes permitem aos professores usarem temas que dão enfoque a preservação do meio ambiente tendo o Cerrado como ambiente de preservação (LUCATTO et al., 2007). Assim, professores do ensino fundamental agrupando as disciplinas de Biologia, Química e Geografia a trabalharem em conjunto com os alunos para a preservação do Cerrado (BIZERRIL; FARIAS, 2003)

A educação ambiental vem se tornando nos últimos anos uma das ferramentas para combater a desigualdade social, o uso incorreto dos recursos fornecidos pela natureza voltados para as necessidades humanas que vem crescendo descontroladamente. A educação ambiental buscar agir diretamente nas comunidades dando-lhes uma visão de que fazem parte do mundo e que é de responsabilidade de cada indivíduo da comunidade a preservação desse ambiente que eles chamam de casa (SORRENTINO et al., 2005; BRASIL, 1998).

O objetivo deste trabalho é Identificar o nível de conhecimento dos alunos de ensino fundamental da 8ª série/9º ano sobre educação ambiental, averiguar se os alunos têm contato com os conceitos corretos sobre essa temática e se isso tem importância para o seu dia a dia, identificando o seu nível de consciência sobre os problemas ambientais.

Material e Métodos

A pesquisa foi realizada por meio de um questionário sobre a educação ambiental, aplicado em quatro escolas públicas de Taguatinga – DF. O questionário contém oito questões de múltiplas escolhas (Anexo I). As escolas foram identificadas com os números romanos “I”, “II”, “III” e “IV”. O público alvo foram os alunos do ensino fundamental que estão cursando a 8ª série/ 9º ano. Os questionários foram

aplicados em quatro turmas de cada colégio contendo 35 alunos em cada turma, totalizando 560 alunos pesquisados. Os resultados analisados foram expressos na forma gráficos de barra comparando a porcentagem (%) das escolas sobre as alternativas do questionário.

Resultados e Discussão

A aplicação dos questionários

Dos 560 alunos que deveriam ser pesquisados, somente 448 alunos responderam o questionário, sendo 140 alunos da escola I, a única escola em que todos os questionários foram respondidos; 92 alunos da escola II, sendo que 48 alunos faltaram e/ou não responderam o questionário; 128 alunos da escola III, sendo que 12 alunos faltaram e/ou não responderam o questionário; 88 alunos da escola IV, sendo que 52 alunos faltaram e/ou não responderam o questionário.

Figura 1: Conhecimento sobre educação ambiental.

A figura 1 demonstra o conhecimento dos alunos sobre a temática da EA. Nas escolas I e III cerca de 90% dos alunos acreditam que a EA é a ferramenta essencial para a preservação ambiental, enquanto que na escola II apenas 35% dos

estudantes têm essa opinião e na escola IV 45% dos alunos concordam com essa afirmação.

Na escola I 25% dos alunos acreditam que a EA é a base teórica para o desenvolvimento sustentável, enquanto 40% dos alunos das escolas II e III e 45% dos alunos da escola IV possuem a mesma opinião. Apenas a escola I com 25% e a escola II com 15% dos alunos não possuem conhecimento do assunto. É possível observar com os dados da figura 1 que os a maioria dos alunos de todas as escolas possuem algum conhecimento sobre a EA.

Segundo Trevisol (2003) a EA deve ser reconhecida como ferramenta para a preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida das pessoas de maneira que elas utilizem a EA no contexto social do meio ambiente destacando os pontos positivos trazidos pela EA e corrigindo os pontos negativos causados pelas agressões ao meio ambiente.

O constante aumento na degradação do meio ambiente vem sendo observado pela grande parte da população brasileira por morarem nas cidades, observou-se uma mudança na maneira de pensar da população, principalmente pelas questões que envolvem os alunos das escolas públicas quando se trata do meio ambiente (JACOBI, 2003). Essa mudança no pensamento social é observada na figura 1 mostrando que aqueles alunos que forem mais preparados e informados sobre as questões atuais da sociedade estão mais aptos a realizar mudanças que podem beneficiar o meio ambiente (VEIGA; AMORIM; BLANCO, 2005).

Figura 2: Conhecimento sobre desenvolvimento sustentável.

A figura 2 demonstra que os alunos (a maioria) têm conhecimento sobre desenvolvimento sustentável. De 75% a 90% dos alunos entrevistados nas quatro escolas, acreditam que o conhecimento sustentável é o crescimento econômico sem agressão ao meio ambiente, enquanto de 10% a 40% dos alunos das escolas I, II e III acreditam que o desenvolvimento sustentável é um atraso para a economia de um país. Cerca de 20% dos alunos das escolas I, II e III não possuem nenhum conhecimento sobre o desenvolvimento sustentável. É possível perceber que novamente todos os alunos das quatro escolas possuem conhecimento sobre o desenvolvimento sustentável e sua importância para economia de um país sem a agressão ao meio ambiente. Apenas a escola IV teve uma opinião unânime sobre o desenvolvimento sustentável.

Segundo Souza (1994), os conceitos sobre o desenvolvimento sustentável estão diretamente ligados a algumas metáforas de progresso, que ofuscam o interesse econômico com os conceitos errados do desenvolvimento sustentável. Essa confusão de conceitos é notável nos alunos que ainda acreditam que o desenvolvimento sustentável é um atraso no país, mesmo sendo um assunto atual e bastante divulgado pela mídia, ainda existe a dificuldade de ser um tema abordado dentro de sala de aula (SOARES, 2010), e às vezes não existe uma relação entre as disciplinas que podem abordar esse tema como, por exemplo, a disciplina de Ciências e a disciplina de geografia (TREVISOL, 2003).

Figura 3: Conhecimento sobre a Rio +20.

A figura 3 demonstra o conhecimento dos alunos sobre a Rio +20, tema bastante atual que traz as questões sobre o desenvolvimento sustentável e algumas teorias de EA. Quase 90% dos alunos das quatro escolas acreditam que a Rio +20 é a conferência das nações unidas sobre o desenvolvimento sustentável, enquanto cerca de 30% dos alunos da escola III acham que a Rio +20 não passa de um programa político ou não possuem nenhum conhecimento do assunto. Já na escola I cerca de 45% dos alunos acreditam que a Rio +20 é um programa político e quase 10% não possuem nenhum conhecimento sobre o assunto. As escolas I e II apresentam menos de 10% dos alunos que não possuem nenhum conhecimento sobre o tema. É possível observar que os alunos das quatro escolas possuem relativo interesse sobre as questões ambientais, principalmente por buscarem informações sobre a Rio +20.

Segundo Tristão (2004), a educação ambiental deve ser introduzida de forma interdisciplinar nas escolas de maneira que não atrapalhem o ritmo escolar, ou seja, um processo que deva fazer parte do cotidiano escolar buscando o interesse dos alunos pelos problemas sociais que estão ocorrendo no momento. A escola tem o papel de mostrar para os alunos os eventos que estão ocorrendo na sociedade como a Rio + 20, de maneira a despertar o interesse dos alunos por debates promovidos pelos professores de ciências que envolvam os temas da Rio +20 e o impacto que esse temas exercem diretamente na vida do aluno (ALVARES, 2012).

Figura 4: Conhecimento e consciência sobre a preservação ambiental.

A figura 4 demonstra o conhecimento e a consciência dos alunos sobre a responsabilidade da preservação ambiental. Nas escolas I e IV, 80% dos alunos acreditam que a responsabilidade da preservação ambiental é do governo, nas escolas II e III menos de 25% acreditam que a responsabilidade seja do governo. Nas escolas I, II e III menos de 25% dos alunos acreditam que não existem responsáveis pela preservação ambiental. Mais de 40% dos alunos das escolas I, II e III acreditam que a responsabilidade da preservação ambiental é da ação individual de cada um. Somente a escola IV apresenta menos de 10% dos alunos que acreditam que a responsabilidade da preservação ambiental é da ação individual de cada um. Segundo Carvalho (2004) a consciência sobre a preservação ambiental esta no modo em que cada pessoa observa a sua individualidade com a sociedade em que vive, dessa maneira é possível observar que grande parte dos alunos possui a consciência de que a preservação do meio ambiente ocorre por meio da ação individual de cada pessoa.

Figura 5: A importância de se proteger o meio ambiente.

A figura 5 demonstra a importância de se proteger o meio ambiente. Mais de 80% dos alunos de todas as escolas acreditam que a proteção do meio ambiente é importante para a qualidade de vida das pessoas, enquanto cerca de 50% dos

alunos das escolas I e III acreditam que não é importante proteger o meio ambiente. Segundo Viégas e Guimarães (2004) a importância da preservação ambiental na visão dos alunos deve ser adquirida através da introdução de conceitos ecologicamente corretos trazidos pelos professores, sendo assim foi possível observar que a maioria dos alunos está preocupada com a questão da preservação do meio ambiente e como ele é importante para a qualidade de vida das pessoas em todos os aspectos, devido a exemplos de alguns professores.

Figura 6: O conhecimento dos alunos sobre a existência de projetos de EA nas escolas.

A figura 6 demonstra o conhecimento dos alunos sobre a existência de projetos de EA nas escolas. Apenas na escola I, 90% dos alunos acreditam que existe um projeto de EA na escola, entretanto quase 50% dos alunos dessa escola dizem não existir projeto de EA na escola. Nas escolas II, III e IV menos de 35% dos alunos dizem existir um projeto de EA nas escolas, enquanto mais de 60% dos alunos dizem que não existe projeto de EA nas escolas. É possível observar que há uma grande controvérsia sobre a existência de projetos de EA nas quatro escolas.

Segundo Layrargues (2002), os programas de educação ambiental quando são implantados nas escolas tendem a serem implantados de maneira simplificada abordando apenas a Coleta Seletiva de Lixo em função da reciclagem que tem como objetivo promover reflexões sobre os valores culturais da sociedade sobre as questões do Lixo. Devido a essa prática constante nas escolas públicas foi possível observar que nenhuma das quatro escolas possuía projetos sobre EA, entretanto

todas as escolas possuíam latas de lixos adaptadas para a coleta seletiva, o que pode ter confundido os alunos sobre a existência de projetos de EA.

Figura 7: A visão e participação dos alunos sobre a preservação do ambiente escolar.

A figura 7 demonstra a visão e participação dos alunos quanto à preservação do ambiente escolar. Mais de 25% dos alunos das quatro escolas dizem que o ambiente escolar é bem preservado por alunos e professores, enquanto mais de 40% dos alunos dizem que ninguém preserva o ambiente escolar. É possível observar que em todas as escolas há uma grande falta de preservação do meio ambiente por parte dos alunos ao sujarem constantemente as salas de aula e picharem as paredes e portas do colégio, entretanto a não preservação do meio ambiente escolar pode estar ligada a maus exemplos de familiares e outros colegas de classe, além de professores não conscientes da importância da preservação do ambiente escolar e da influência que o seu comportamento exerce sobre os alunos.

Figura 8: Estratégias para a preservação do meio ambiente.

A figura 8 demonstra a opinião dos alunos sobre a melhor maneira de preservar o meio ambiente. Nas quatro escolas é possível observar que mais de 30% dos alunos acreditam que a melhor maneira de preservar o meio ambiente é com fiscalização intensa contra empresários que degradam o meio ambiente. De 35% a 70% dos alunos das quatro escolas acreditam que a melhor maneira de preservar o meio ambiente é melhorando as leis de preservação ambiental. Na escola III com 5% e na escola I com 35%, os alunos acreditam que a natureza não precisa ser preservada. É possível observar que a maioria dos alunos possui uma opinião favorável à preservação do meio ambiente e também possuem o conhecimento sobre estratégias que podem ser tomadas para a preservação do meio ambiente.

Conclusões

Conclui-se que os alunos do ensino fundamental que cursam a 8ª série/ 9º ano, possuem conhecimento e consciência sobre as questões ambientais, segundo Bizerril e Farias (2003) existe uma tendência dos professores a mudarem as suas metodologias de ensino para abrangerem os temas que estão sendo discutidos com mais frequência na sociedade, de modo que os alunos possam perceber que fazem

parte de um todo e que tem participação direta nas questões ambientais da sua comunidade. Em todas as escolas os alunos possuem o conhecimento sobre a temática da EA e sobre as questões atuais do desenvolvimento sustentável e de sua importância para a qualidade de vida das pessoas, Chaves e Farias (2005) reforçam que a humanidade é parte da natureza e a preservação dela é de extrema importância para a sobrevivência da humanidade no planeta, enquanto a humanidade tiver a falta de consciência que ela vive em um planeta com recursos limitados a degradação do meio ambiente ira crescer cada vez mais, por isso se faz necessário incentivar a EA nas series iniciais de educação, com o objetivo de sensibilizar desde cedo aqueles que irão usufruir no futuro do ambiente em que estão vivendo hoje. Foi possível concluir que falta apoio dos professores, de maneira geral, quanto a incentivar a criação e execução de projetos de EA nas escolas, isso se ocorre muitas vezes devido à falta de estímulo que esses professores possuem quanto a falta de disciplina dos alunos e o pouco recurso que o governo não disponibilizada, para trabalhar tais temas dentro das escolas (EFFETING, 2007). Por último conclui-se que a EA vem se tornando cada vez mais importante para o cotidiano das pessoas (SORRENTINHO et al., 2005) e se faz necessário que desde as séries iniciais os alunos devem possuir um contato sobre a importância da preservação do meio ambiente de maneira que sejam sensibilizados e incentivados a corrigirem os diversos pontos negativos que necessitam serem trabalhados por todos.

Abstract

The environmental issues caused by uncontrolled economic development of mankind have become increasingly more nowadays. Environmental education (EE), is now defined as a process of preparing the individual as part of the planet. EE seeks to reduce the environmental impacts in addition to directly combat social inequality in order to prevent excessive use of the resources provided by nature. Teachers in the public schools of the Federal District are encouraged by the national curriculum guidelines (NCP) to work with themes involving issues in the social, cultural, economic and environmental. Environmental education has become in recent years one of the tools to combat social inequality, misuse of resources provided by nature toward human needs that is growing uncontrollably. The research was conducted through a questionnaire on environmental education, applied at four public schools in Taguatinga- DF. The questionnaire contains eight multiple choice questions. You can see that most students are concerned with the issue of preserving the environment and how it is important for the quality of life in all aspects. You can see that a big controversy about the existence of EE projects in the four schools. EE has been making increasingly important to people's daily lives and it is necessary that the

series since basic students must have a contact on the importance of preserving the environment.

Keys Word: Environmental Education; Taguatinga; Preservation; NCP

Referências Bibliográficas

ALVARES, Luciana. Aprendizado Sustentável: Temas a serem debatidos pela conferência Rio +20 podem ajudar o professor a aproximar os conteúdos escolares da realidade dos alunos. **Revista Educação**, jun. 2012. Disponível em: <http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/182/aprendizado-sustentavel-260357-1.asp> (Acesso: 26/10/2012 às 18h25min).

BIZERRIL, Marcelo X. A.; FARIA, Dóris S.. A escola e a conservação do Cerrado: Uma análise no ensino fundamental do Distrito Federal. **Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental**, Fundação Universidade Federal do Rio Grande, v. 10, p.19-31, jan./jun. 2003.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **A implantação da Educação Ambiental no Brasil**. Brasília: Ministério da Educação e do Desporto, 1998. 166 p.

CARVALHO, Isabel Cristina Moura. Biografia e formação na educação ambiental: um ambiente de sentidos para viver. **Revista brasileira de educação ambiental**, Brasília, n. 0, p. 21-27, nov. 2004.

CHAVES, André Loureiro; FARIAS, Maria Eloísa. Meio Ambiente, Escola e Formação dos professores. **Ciência & Educação**. São Paulo, v. 11, n. 1, p.63-71, 2005.

DIAS, Genebaldo Freire. **Educação Ambiental: Princípios e Práticas**. 6ª ed revista e ampliada São Paulo: Gaia, 2000. 551 p.

EFFTING, Tânia Regina. **Educação Ambiental nas Escolas Públicas: Realidades e Desafios**. 2007. 90 f. Monografia (Pós Graduação "Latu Sensu" Planejamento Para O Desenvolvimento Sustentável) - Departamento de Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Paraná, 2007.

JACOBI, Pedro. Educação Ambiental, Cidadania e Sustentabilidade. **Caderno de Pesquisa**. São Paulo, n. 118, p. 189-205, março 2003.

LAYRARGUES, Philippe Pomier. O Cinismo da Reciclagem: O significado Ideológico da reciclagem da lata de alumínio e suas implicações para a educação ambiental.

Educação ambiental: representando o espaço da cidadania. São Paulo: Cortez, p. 179-220. 2002.

LUCATTO, Luis Gustavo; TALAMONI, Jandira Liria Biscalquini. A construção coletiva em educação ambiental no ensino médio: a microbacia hidrográfica do ribeirão dos peixes como tema gerador. **Ciência & Educação**, São Paulo, v. 13, n. 3, p.389-398, 2007.

SOARES, Swamy de Paula Lima. Educação, Desenvolvimento Sustentável e Escola do Campo. **Educação e Diversidade**, Paraíba, p. 299-301. 2010. Disponível em: http://www.ufpe.br/cead/estudosepesquisa/textos/swamy_paula2.pdf (Acesso: 26/10/2012 às 18h45min).

SORRENTINO, Marcos; MENDONÇA, Patrícia; TRAJBER, Rachel; JUNIOR, Luiz Antônio Ferrado. Educação ambiental como política pública. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 31, n. 2, p.285-299, maio/ago. 2005.

SOUZA, André Luiz Lopes de. Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: uma reflexão crítica. **Paper do NAEA 45**. Agosto de 1994. Disponível em: http://www.ead.sebrae.com.br/biblioteca/arquivos_padrao/GIno11/Biblioteca_35725.pdf (Acesso: 26/10/2012 às 17h55min).

TREVISOL, Joviles Vitório. **Os professores e a educação ambiental**: um estudo de representações sociais em docentes das Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Joaçobá: UNOES, 2003. 20 p. Disponível online em: http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT10/joviles_trevisol.pdf (Acesso: 21/09/2012 as 01h25min).

TRISTÃO, Martha. Saberes e fazeres da educação ambiental no cotidiano escolar. **Revista brasileira de educação ambiental**. Brasília, n. 0, p. 47-55, nov. 2004.

VEIGA, Aline; AMORIM, Érica; BLANCO, Mauricio. **Um Retrato da Presença da Educação Ambiental no Ensino Fundamental Brasileiro**: o precursor de um processo acelerado de expansão. Séria Documental (Textos para discussão). Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. 2005. 23 f.

VIÉGAS, Aline; GUIMARÃES, Mauro. Crianças e educação ambiental na escola: associação necessária para um mundo melhor? **Revista brasileira de educação ambiental**, Brasília, n. 0, p. 56-62, nov. 2004.

Anexos I

Questionário

1. O que é educação ambiental?
 - a. É a ferramenta essencial para a preservação ambiental;
 - b. É a base teórica para a o desenvolvimento sustentável;
 - c. Não sei nada do assunto;
2. O que é desenvolvimento sustentável?
 - a. É o crescimento econômico sem agressão ao meio ambiente;
 - b. É um atraso para a economia de um país;
 - c. Não sei nada do assunto;
3. O que foi a Rio + 20?
 - a. E a conferencia das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável;
 - b. É só um programa político;
 - c. Não sei nada sobre a Rio + 20;
4. De quem é a responsabilidade da preservação ambiental?
 - a. Do governo;
 - b. Da ação individual de cada um;
 - c. Não existem responsáveis;
5. Qual a importância de proteger o meio ambiente?
 - a. É importante para a qualidade de vida das pessoas;
 - b. Não é importante;
6. Na sua escola possui projetos de educação ambiental?
 - a. Existe;
 - b. Não existe;
7. Como é a preservação do meio ambiente na sua escola?
 - a. É bem preservado por professores e alunos;
 - b. Ninguém preserva o ambiente escolar;
8. Qual é a melhor maneira de preservar o meio ambiente?
 - a. Com fiscalização intensa contra empresários que degradam o meio ambiente;
 - b. Melhorar as Leis de preservação ambiental;
 - c. A natureza não precisa ser preservada;